

HUNARMANDCHILIK MAHSULOTLARINING MADANIY MEROS VA TURIZM-EKSKURSIYA FAOLIYATIDAGI O'RNI

Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna

Toshkent davlat iqtisodiyot uniersiteti

Turizm va mehmonxona biznesi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909632>

***Annatsiya.** Hunarmandchilik – bu milliy madaniyat va tarixiy merosni aks ettiruvchi muhim sohalardan biridir. Har bir xalqning an'anaviy hunarmandchilik mahsulotlari uning o'ziga xosligini belgilovchi omillar qatoriga kiradi. Zamonaviy globalizatsiya sharoitida hunarmandchilik mahsulotlari nafaqat madaniy merosning bir qismi, balki iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan eksport mahsulotlari sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, turizm sohasi bilan uyg'un holda rivojlanishi ushbu mahsulotlarning xalqaro bozorlarga chiqishini osonlashtiradi. Xususan, hunarmandchilik sohasining turizm-ekskursiya faoliyati bilan uyg'unligi milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada hunarmandchilik mahsulotlarining turizm bilan bog'liq jihatlari va ularning turizm rivojlanishiga qo'shayotgan hissasi tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** hunarmandchilik, madaniyat, tarix, madaniy meros, sayyohlar, hunarmandchilik mahsulotlari, turizm.*

***Аннотация.** Ремесленное производство является важной отраслью, отражающей национальную культуру и историческое наследие. Традиционные ремесленные изделия каждого народа входят в число факторов, определяющих его самобытность. В условиях современной глобализации ремесленные изделия могут выступать не только как часть культурного наследия, но и как экспортная продукция, имеющая экономическое значение. В то же время их развитие в тесной связи с туристической отраслью способствует выходу этих изделий на международные рынки. В частности, взаимосвязь ремесленного искусства с туристско-экскурсионной деятельностью способствует сохранению и развитию национальной культуры. В данной статье анализируются аспекты, связывающие ремесленные изделия с туризмом, а также их вклад в развитие туристической индустрии.*

***Ключевые слова:** ремесленное производство, культура, история, культурное наследие, туристы, ремесленные изделия, туризм.*

0000-0002-9195-9377

***Annotation.** Handicrafts are an important sector that reflects national culture and historical heritage. Traditional handicraft products of each nation are among the factors that determine its uniqueness. In the context of modern globalization, handicraft products can be presented not only as part of cultural heritage but also as export goods of economic significance. At the same time, their development in close connection with the tourism industry facilitates their entry into international markets. In particular, the integration of the handicraft sector with tourism and excursion activities contributes to the preservation and development of national culture. This article analyzes the relationship between handicraft products and tourism, as well as their contribution to the development of the tourism industry.*

***Keywords:** handicrafts, culture, history, cultural heritage, tourists, handicraft products, tourism.*

O'zbekiston hududida neolit davridayoq hunarmandchilikning dastlabki muhim tarmog'i hisoblangan sopol buyumlar ishlab chiqarish va to'qimachilik vujudga kelgan (Xorazm vohasidagi Kaltaminor madaniyati, Surxondaryodagi Sopollitepa va boshqalar). Miloddan avvalgi II asrdan boshlab hunarmandchilik mahsulotlari savdosida Buyuk ipak yo'li muhim ahamiyatga ega bo'ldi. O'rta asrlarda Sharq mamlakatlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar (Arab xalifaligida po'lat, O'rta Osiyo va Hindistonda shoyi, chinni, qog'oz) Yevropa bozorlarida qadrlandi. Hindistonda paxtadan nafis mato, Xitoyda ipak mato to'qiydigan dastgohlar vujudga keldi, Xitoy va O'rta Osiyoda shisha tayyorlash texnologiyasi takomillasha bordi.

IX-X asrlarda O'rta Osiyoda yirik hunarmandchilik markazlari paydo bo'ldi. Ip mato, gilam (Urganch, Shosh), shoyi (Marv), mis va temirdan yarog'-aslaha, pichoq tayyorlash (Farg'ona), shoyi matolar, shisha mahsulotlari tayyorlash (Buxoro) avj oldi. XIII asrda mo'g'ullar bosqini hunarmandchilik rivojiga zarba berdi. Temuriylar davlatining vujudga kelishi hunarmandchilik rivojiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

O'rta Osiyoda hunarmandchilikning barcha turlari X asrning 20-yillarigacha saqlandi. Buxoro, Samarqand, Qo'qon, Xiva, Toshkent kabi shaharlarning ishlab chiqarish munosabatlarida hunarmandlik katta rol o'ynadi (XIX asrning 60-yillarida Xivada hunarmandchilikning 27 turi rivoj topgan, shahardagi bozorlarda hunarmandlarning 556 do'koni bo'lgan, 80-yillarda shaharda 2528 xo'jalik hunarmandchilik bilan shug'ullangan).

O'zbekistondagi hunarmandchilik chuqur ixtisoslashgan bo'lib, o'zida xilma-xil kasbkorlarni birlashtirgan. Masalan, terini qayta ishlash sohasida ko'ncilar, etikdo'zlar, maxsido'zlar, kovushchilar, egar-jabduqchilar, telpakchilar, po'stinchilar, kamarchilar, to'qimachilik sohasida bo'zchilar, atlaschilar, gilamchilar, sholcha va namatchilar; metallni ishlash sohasida temirchilar, taqachilar, misgarlar, chilangarlar, zargarlar kabi kasblar bo'lgan. Bular hunarmandchilikning tarmoq strukturasi belgilangan.

Hunarmandchilik – bu tarix, bu bizgacham etib kelgan madaniy meros, san'at asari, ijod mahsuli, sabr, vaqt va albatta qo'l mehnatidir.

O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda 43 hil hunarmandchilik turlari bor. 106988 ta hunarmand hunarmandchilik uyushmasiga a'zo bo'lib, ulardan 1326 ta hunarmand faoliyat olib bormoqda. O'zbekistonda asosan xalq amaliy va tasviriy san'at hunarmandchilikning asosiy qismi hisoblanadi. Xalq amaliy san'ati asosan hunarmandchilikning to'qimachilik, keramika, yog'och o'ymakorligi va shunga o'xshash turlarini o'z ichiga oladi. Tasviriy san'at esa, rasm, xaykaltaroshlik, milliy bezak kabi hunarmandchilik turlariga bo'linadi.

Hunarmandchilik mahsulotlari milliy madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, ular turizm va ekskursiya faoliyatining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. An'anaviy hunarmandchilik nafaqat mahalliy aholi, balki xorijiy sayyohlar uchun ham qiziqish uyg'otuvchi omildir. So'nggi yillarda hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan talab sezilarli darajada oshgan bo'lib, Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, sayyohlarning 40% dan ortig'i o'z safarlarida milliy hunarmandchilik buyumlarini xarid qilishni afzal ko'radi.

Turizm sohasi ham bugungi kunda kundan-kunga rivojlanib kelayotgan soha bo'lib, turistlarning oqimi ham tobora oshib bormoqda. Unga ko'ra, 2024 yilning 9 oyi davomida O'zbekistonga 5,7 mln turist tashrif buyurdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yiling shu oyi bilan solishtirganda 825,8 ming nafarga yoki 16,8 foizga oshgan.

2024 yilning 9 oyi mobaynida kelgan turistlar asosan 4,5 mln nafari qarindoshlarni yo'qlash, 869,3 ming nafari sayyohlik maqsadida, 121,5 ming nafari xizmat yuzasidan, 81,7 ming nafar davolanish maqsadida, 17,6 ming nafari o'qish maqsadida tashrif buyurishgan.

Ma'lumotlardan shuni ko'rish mumkinki O'zbekistonga tashrif buyurayotgan turistlarning ko'p qismi asosan qarindoshlarini ko'rishga kelishmoqda.

Hunarmandchilik va turizm bir-biri bilan bevosita bog'liq sohalardir. Madaniy va etnografik turizmni rivojlantirishda mahalliy hunarmandchilik mahsulotlari muhim rol o'ynaydi. Sayyohlar tashrif buyurgan hududlarning o'ziga xosligi bilan yaqindan tanishishni xohlashadi va hunarmandchilik mahsulotlari bu jarayonda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Turizm sohasida madaniy meros va hunarmandchilik o'zaro chambarchas bog'liq. YUNESKOning ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi turistik yo'nalishlarning 60% dan ortig'i madaniy meros obyektlari va an'anaviy hunarmandchilik markazlarini o'z ichiga oladi.

Birinchidan, hunarmandchilik mahsulotlari sayyohlar uchun xotira suvenirilariga aylanishi mumkin. Misol uchun, O'zbekistonning Buxoro, Samarqand va Xiva shaharlaridagi gilamchilik, kashtachilik va yog'och o'ymakorligi buyumlari nafaqat mahalliy bozorlarda, balki xalqaro sayyohlar orasida ham keng talabga ega. Ikkinchidan, hunarmandchilik mahsulotlari tufayli sayyohlar o'zlari tashrif buyurgan mamlakatning madaniy va tarixiy merosiga yanada yaqinroq bo'ladilar.

Hunarmandchilik sohasini ekskursiya faoliyati bilan bog'lashning quyidagi samarali usullari mavjud:

1. **Hunarmandchilik ustaxonalari bo'ylab ekskursiyalar** – sayyohlar an'anaviy kulolchilik, gilamdo'zlik va yog'och o'ymakorligi ustaxonalari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

2. **Madaniy festivallar va yarmarkalar** – xalqaro hunarmandchilik ko'rgazmalari va festivallar mahalliy hunarmandlarning ishlarini keng targ'ib qilish imkonini beradi.

3. **Hunarmandchilik bo'yicha mahorat darslari** – sayyohlarning hunarmandchilik san'atiga qiziqishini oshirish va ularni bevosita jarayonga jalb qilish imkonini beradi.

4. **Tarixiy joylarda hunarmandchilik markazlarini tashkil etish** – bu orqali sayyohlar nafaqat tarixiy meros bilan tanishadilar, balki mahalliy hunarmandchilik mahsulotlarini bevosita joyida sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki:

- 2023 yilda O'zbekistonda sayyohlar tomonidan sotib olingan hunarmandchilik mahsulotlarining umumiy qiymati 150 million AQSh dollarini tashkil etgan. (O'zbekiston Respublikasi Turizm va Madaniy Meros Vazirligi, 2023)

- Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, hunarmandchilik sohasi Markaziy Osiyo mamlakatlarida turizm sektorining 15% daromadini ta'minlaydi. (World Bank, 2022).

- 2019 yilda Yevropa Ittifoqida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, sayyohlarning 75% madaniy merosni o'z ichiga olgan turistik yo'nalishlarni tanlashga moyil ekanliklarini bildirganlar. (European Commission, 2019)

Xalq hunarmandchiligi milliy madaniyat va an'analarni aks ettiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Hunarmandchilik mahsulotlari nafaqat mahalliy bozorlar, balki xorijiy sayyohlar uchun ham katta qiziqish uyg'otadi. Shu boisdan, xalq hunarmandchiligi va turizm bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Hunarmandchilik mahsulotlari sayyohlik industriyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Turistlar uchun milliy suvenirlar, hunarmandchilik buyumlari va qo'lda yasalgan mahsulotlar eng qimmatli sovg'alardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, gilamdo'zlik, zargarlik, kulolchilik, yog'och o'ymakorligi va ipakchilik kabi sohalar xorijiy mehmonlarni o'ziga jalb qiladi. Sayyohlar ushbu mahsulotlarni sotib olish orqali milliy madaniyat bilan yaqindan tanishish

imkoniyatiga ega bo'ladilar. (Махзуна Х. Г. Strategy For Increasing The Attractiveness Of National Tourism Products (In A Basis Of Craftsmanship): Стратегия повышения привлекательности национальных туристических продуктов (на основе ремесленничества) //Молодой специалист. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 24-27.)

Turizm sohasining rivojlanishi hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan talabni oshiradi. Xususan, yirik sayyohlik markazlari va yarmarkalar xalq ustalarining ishini keng targ'ib qilish imkonini beradi. Mehmonxona va restoranlar interyerini hunarmandchilik buyumlari bilan bezash ham milliy uslubni saqlash va mahalliy hunarmandlarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shuningdek, xalq hunarmandchiligi bo'yicha mahorat darslari va ekskursiyalar tashkil etilishi turistlarga unutilmas taassurot bag'ishlaydi (Халимова, Ф. (2020). МАМЛАКАТ ТУРИЗМИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ ҲОЛАТИ. Архив научных исследований, (14)).

Hunarmandchilik va turizmning o'zaro bog'liqligi yangi ish o'rinlarini yaratishga ham sabab bo'ladi. Hunarmandchilik ustaxonalari va ishlab chiqarish markazlari tashkil etilishi orqali mahalliy aholi bandligini ta'minlash mumkin. Shu bilan birga, eksport hajmining oshishi va milliy mahsulotlarning dunyo bozoriga chiqishi iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xalq hunarmandchiligi va turizm bir-birini to'ldiruvchi sohalar bo'lib, ularning uyg'unligi mamlakatning madaniy va iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Hunarmandchilik an'analarini saqlab qolish va rivojlantirish, shu bilan birga turizm imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish orqali milliy hunarmandchilik mahsulotlarini dunyoga tanitish mumkin. Shuning uchun ushbu sohalarni qo'llab-quvvatlash va targ'ib qilish strategik ahamiyatga ega.

O'zbekistonda turistik-ekskursiyalarga hunarmandchilik mahsulotlarini qo'shish juda ham muhim va ahamiyati hisoblanadi. Hozirgi kunda har bir hududda hunarmandchilik mahallalari, markazlari faolib olib bormoqda. Birgina Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, hunarmandchilik markazlarining ko'pi turistik-ekskursiyalardan tushib qolganini ko'rishimiz mumkin. Turistik-ekskursiyalarga hunarmandchilik mahsulotlari yoki markazlarini qo'shish nimani beradi:

- hunarmandchilik mahsulotlarini ekskursiya dasturlariga kiritish orqali milliy san'at va an'analar keng targ'ib qiladi;
- mahalliy hunarmandlarning ishlari xorijiy sayyohlar tomonidan tanilib, milliy madaniyat ommalashadi;
- ekskursiyalar davomida hunarmandchilik ustaxonalari bo'ylab sayohatlar tashkil qilish sayyohlarga faqat tarixiy joylarni tomosha qilish bilan cheklanmasdan, madaniy merosni amaliy ravishda his qilish imkonini beradi;
- sayyohlar hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonini ko'rib, bevosita ishtirok etishi va o'z qo'llari bilan mahsulot yaratishi mumkin.
- hunarmandchilik mahsulotlarining ekskursiyalar doirasida sotilishi mahalliy ustalarining daromadlarini oshiradi;
- turizm sektorida xizmat ko'rsatish bilan bog'liq yangi ish o'rinlari yaratiladi;
- o'zbek hunarmandchiligi suvenirilar va amaliy san'at mahsulotlari orqali xalqaro maydonda tanilishiga yordam beradi;
- ekskursiyalarni hunarmandchilik bilan bog'lash turistik paketlarni yanada jozibador qilishga xizmat qiladi.

Hunarmandchilik mahsulotlarini turistik-ekskursiyalarfa qo'shishning ahamiyati bilan tanishdik, bu borada esa o'ziga yarasha muammolari ham mavjud. Ular:

- ko'pgina ekskursiyalar faqat tarixiy va me'moriy obidalarga qaratilgan bo'lib, hunarmandchilik ustaxonalari ko'pincha chetda qoladi;
- ekskursiya marshrutlarini tuzishda hunarmandchilik mahsulotlarini kiritish bo'yicha yagona tizim yo'q;
- hunarmandchilik mahsulotlari va ustaxonalari haqida yetarli darajada reklama olib borilmaydi;
- ko'plab sayyohlar ekskursiyalar davomida mahalliy hunarmandlar ishlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishmaydi;
- ayrim hunarmandchilik mahsulotlarining narxi turistlar uchun yuqori bo'lishi mumkin, bu esa xarid qilish darajasini pasaytiradi;
- sifatsiz yoki sanoatlashtirilgan mahsulotlar haqiqiy hunarmandchilik buyumlariga bo'lgan ishonchni pasaytiradi;
- hunarmandchilik ustaxonalari ba'zan sayyohlik markazlaridan uzoq joylashgan bo'lib, ularga borish uchun yetarli transport infratuzilmasi mavjud emas;
- sayyohlarni ustaxonalarga olib borish va mahsulot yetkazib berish tizimi yaxshi yo'lga qo'yilmagan;
- ba'zi hunarmandlar turizm sohasida ishlash tajribasiga ega emas va sayyohlar bilan muloqot qilish bo'yicha maxsus o'qitilmagan;
- ularning chet tillarini bilmasligi xorijiy sayyohlar bilan bevosita muloqotni qiyinlashtiradi;
- turistik-ekskursiyada faoliyat olib borayotgan gidlarning hunarmandchilik mahsulotlari tarixini yahshi bilmasligi.

Yuqorida keltirilgan muammolar haqiqatdan ham mavjudligi va bu muammolara alohida e'tibor berish kerak.

Hunarmandchilik mahsulotlari turizmni rivojlantirishga bir nechta jihatdan ta'sir ko'rsatadi:

- **Iqtisodiy jihatdan**, hunarmandchilik mahsulotlari milliy turizm infratuzilmasining tarkibiy qismi hisoblanib, mahalliy tadbirkorlar va hunarmandlar uchun daromad manbai yaratadi.
- **Madaniy jihatdan**, bu mahsulotlar sayyohlar orasida mamlakatning an'anaviy san'ati va qadriyatlarini targ'ib etishga xizmat qiladi.
- **Ekologik jihatdan**, hunarmandchilik mahsulotlari ko'pincha tabiiy materiallardan tayyorlanganligi sababli, barqaror turizmni rivojlantirishga hissa qo'shadi.

1-jadval

O'zbekistonda hunarmandchilikni rivojlantirish SWOT tahlili

S	Kuchli tomonlari	W	Zaif tomonlari
	<ul style="list-style-type: none"> - Boy madaniy meros - Hunarmandchilik maktablari va ustoz-shogird an'analari - Turizm bilan bog'liqlik - Hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash dasturlari - Ekologik mahsulotlar ishlab 		<ul style="list-style-type: none"> - Marketing va brend yaratishning sustligi - Texnologik taraqqiyotdan ortda qolish - Kapital va investitsiyalarning yetishmovchiligi - Mahsulotning seriyali ishlab chiqarishdagi cheklovlar

	chiqarish - Turizm-ekskursiyalarga qo'shish		- Intellektual mulk himoyasi
O	Imkoniyatlar	T	Tahdidlar
	- Eksport imkoniyatlarini kengaytirish - Hunarmandchilik turizmini rivojlantirish - Innovatsion yondashuvlar - Hunarmandlar klasterlarini yaratish - Ekologik toza mahsulotlarga talabning ortishi - Turistik markazlarning borligi		- Xitoy va boshqa mamlakatlardan arzon mahsulotlar importi - An'anaviy hunarmandchilik kasblarining yo'qolib borishi - Xomashyo tanqisligi va narxlarning oshishi - Iqlim o'zgarishi - Bozor talabining o'zgarishi

1-jadvalda O'zbekistonda hunarmandchilikni rivojlantirish SWOT tahlili berilgan bo'lib, unda kuchli tomonlariga boy madaniy merosga egaligi, ya'ni O'zbekistonning hunarmandchilik an'analari uzoq tarixga ega bo'lib, milliy madaniyatning muhim qismi hisoblanadi. **Hunarmandchilik maktablari va ustoz-shogird an'alariga** boyligi bunda mahalliy hunarmandlar o'z bilimlarini yosh avlodga yetkazib kelmoqda. **Turizm bilan bog'liqlikida** hunarmandchilik mahsulotlari turistlar orasida talabgir bo'lib, milliy suvenirlar sifatida qadrlanadi. **Hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash dasturlariga** davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan hunarmandlarga subsidiya va grantlar ajratilib kelinmoqda. **Ekologik mahsulotlar ishlab chiqarishda** hunarmandchilik tabiiy xomashyoga asoslangan bo'lib, ekologik jihatdan barqaror hisoblanadi.

Zaif tomonlarida **marketing va brend yaratishning sustligi**, ya'ni mahsulotlarni xalqaro bozorda tanitish va ilgari surish bo'yicha yetarli tajriba mavjud emas. **Texnologik taraqqiyotdan ortda qolib bormoqda**, ba'zi hunarmandlar zamonaviy texnologiyalar va onlayn savdodan yetarlicha foydalanmaydi. **Kapital va investitsiyalarning yetishmovchiligida** hunarmandlarning moliyaviy imkoniyatlari cheklangan, banklardan kredit olish qiyinligini aytish mumkin. **Mahsulotning ko'p miqdorda ishlab chiqarishning mumkin emasligi**, ya'ni qo'l mehnati talab qilinishi sababli ishlab chiqarish hajmini kengaytirish murakkab hisoblanadi. **Intellektual mulk himoyasining yo'qligi**, ya'ni hunarmandchilik mahsulotlarining dizayni va uslubi huquqiy jihatdan yetarlicha himoyalangan (Xushnazarova, M. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(4)).

Imkoniyatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchidan **eksport imkoniyatlarini kengaytirish kerakligi**, ya'ni xalqaro ko'rgazmalar va onlayn savdo platformalari orqali bozorga chiqish kerak. Ikkinchidan, **hunarmandchilik turizmini rivojlantirish** kerakligi, bunda mahalliy va xorijiy sayyohlarga mo'ljallangan ustaxonalar va hunarmandchilik markazlarini tashkil etish kerakligi. Uchinchidan, **innovatsion yondashuvlar** imkoniyatlari, bunda zamonaviy dizayn va texnologiyalarni hunarmandchilikka integratsiya qilish orqali raqobatbardoshlikni oshirish. **Hunarmandlar klasterlarini yaratish kerak**, bunda mahalliy hunarmandlarni birlashtirish va ularga davlat tomonidan qo'shimcha imtiyozlar taqdim etish. **Ekologik toza mahsulotlarga talabning ortishi**, bunda dunyo bozorida ekologik mahsulotlarga bo'lgan qiziqishning ortishi hunarmandchilikni rivojlantirishga imkon yaratadi.

Tahdidlar tahlilida, **Xitoy va boshqa mamlakatlardan arzon mahsulotlar importi** bunda, arzon nusxalar mahalliy hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan talabni pasaytirishi

mumkin. **An'anaviy hunarmandchilik kasblarining yo'qolib borishi** bunda, yoshlarda hunarmandchilikka bo'lgan qiziqishning kamayishi tufayli ba'zi kasblarning yo'qolish xavfi mavjud (Khushnazarova M. G. FOREIGN STANDARDS IN THE TRAINING OF QUALIFIED SPECIALISTS IN THE FIELD OF TOURISM //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 9. – №. 11. – C. 313-316.).

Mahalliy hunarmandchilik mahsulotlarini xalqaro turizm bozori bilan bog'lash orqali mamlakatning eksport salohiyati ortadi. Misol uchun, O'zbekiston milliy hunarmandchilik mahsulotlari – ipak matolar, kulolchilik buyumlari va miniatyura san'ati – xalqaro ko'rgazmalarda namoyish etilmoqda va dunyo bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. **Xomashyo tanqisligi va narxlarning oshishi**, bunda mahalliy materiallarning kamayishi ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradi. **Iqlim o'zgarishi** bunda, kerakli tabiiy xomashyolarning kamayishiga olib kelishi mumkin. **Bozor talabining o'zgarishi, bunda yangi tendensiyalar va iste'molchilarning didi o'zgarishi** sababli hunarmandlar o'z mahsulotlarini doimiy yangilab borishi kerak bo'ladi (Gulamjanovna, M. K. (2023). Current Issues Of Tourism Potential Of Uzbekistan And Its Development. *Scientific Aspects And Trends In The Field Of Scientific Research*, 1(10), 342-346.).

Hunarmandchilik mahsulotlari eksport qilinishi natijasida jahon bozoriga chiqsagina, xalqaro turistlar O'zbekistondagi hunarmandchilik mahsulotlari bilan tanishishadi va ko'proq ma'lumot olishga harakat qilishadi.

O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan hunarmandlar bugungi kunda hunarmandchilik mahsulotlarini eksport qilib kelmoqda. Hunarmandlardan "Mahsulotingizni qayerga eksport qilasiz?" degan so'rovnomalar shuni ko'rsatdiki, hunarmandlarning 22,2 %i MDH davlatlariga mahsulotlarini eksport qilishlarini ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. Hunarmandchilik mahsulotlarining eksport qiluvchi davlatlar¹

¹ <https://docs.google.com/forms/>

1-rasmda ko‘rinib turibdiki, 53,7% hunarmandlar mahsulotlarini eksport qilmasliklari haqida aytib o‘tishgan. Bu albatta achinarli holat.

Hunarmandchilik markazlarini turistik marshrutlarga qo‘shish turizm rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. O‘zbekistonning Rishton kulolchilik markazi, Marg‘ilon ipakchilik an‘analari, G‘ijduvon kulolchilik markazi kabi joylar turistik diqqatga sazovor maskanlar sifatida rivojlanmoqda. Va yana bunga Qoraqalpog‘iston Respublikasining qadimiy tarixiga ega hunarmandchilik mahsulotlarini ham qo‘shish mumkin (XUSHNAZAROVA, M. (2024). QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASINI TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA HUNARMANDLARNING O‘RNI. *Journal of Fundamental Studies*, 2(3), 111-116.).

Sayyohlarga hunarmandchilik mahsulotlarini yaratish jarayonini ko‘rsatish va ishtirok etish imkoniyatini berish orqali ularda ushbu mahsulotlarga bo‘lgan qiziqish yanada ortadi. Masalan, sayyohlar uchun mahorat darslarini tashkil etish va interaktiv ekskursiyalarni yo‘lga qo‘yish hunarmandchilikning tijorat qiymatini oshirishga yordam beradi. Bu masalada O‘zbekistonga kelgan 272 ta turistlardan “Turmarshrutlarda hunarmandchilik uylariga tashrif buyurish sizga yoqadimi?” deb o‘tkazilgan so‘rovnomada 58,2% turist “Ha” deb javob berishdi(2rasm).

2-rasm. Turmarshrutlarda hunarmandchilik uylariga turistlarning borish istagi²

O‘zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlardan o‘tkazilgan so‘rovnomada turistlarga “O‘zbekistonga kelgan turist nimga ko‘proq xarajat qiladi?” degan savol bilan murojat qilingan, shunda 27,3% turist ekskursiyalarga, 21,2% ko‘ngil ochar joylarga, 18,8% mehmonxona xizmatlariga, 17,1% ovqatlanishga, 10,2% suvinerlarga, 5,3% boshqa xaridlarga xarajat qilishlari ma‘lum bo‘ldi (3-rasm).

² <https://docs.google.com/forms/>

3-rasm. Xorijiy turistlarning xarajatlari³

Hunarmandchilik mahsulotlarini turizm sohasi bilan integratsiya qilishni chuqurlashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

- **Hunarmandchilik mahsulotlarini onlayn platformalar orqali targ'ib qilish.** Elektron tijorat platformalari va ijtimoiy tarmoqlarda milliy hunarmandchilik mahsulotlarini targ'ib qilish xalqaro mijozlarni jalb qilish imkonini beradi (Содиков, М. (2024). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ИНФЛЮЕНСЕРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ И НАМЕРЕНИЯ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ. Экономическое развитие и анализ, 2(10), 217-223).

- **Sayyohlik yarmarkalari va ko'rgazmalarni kengaytirish.** Xalqaro turizm ko'rgazmalarida milliy hunarmandchilik mahsulotlarini taqdim etish, ularning eksport imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi (Sodikov, M. (2023). Digital Advertising Oasis: Qatar's E-Marketing Revolution).

- **Hunarmandchilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish.** Davlat tomonidan hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash dasturlari va subsidiyalar ajratilishi ushbu sohaning yanada rivojlanishiga turtki beradi.

- **Hunarmandchilik va mehmonxona biznesi integratsiyasini rivojlantirish.** Mehmonxonalarda hunarmandchilik mahsulotlaridan foydalanish va ularni sotish tizimini yaratish orqali hunarmandlar daromad manbaiga ega bo'lishi mumkin.

Hunarmandchilik mahsulotlari milliy madaniyat va iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'zbekistonda hunarmandchilik qadimiy an'analarga ega bo'lib, bugungi kunda uni zamonaviy bozor talablariga moslashtirish va rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Quyida hunarmandchilik mahsulotlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi.

³ <https://docs.google.com/forms/>

1. Innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish, bunda hunarmandchilikni zamonaviylashtirish uchun yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqarishga jalb etish muhimdir (Bakhromov, A. (2024). Turizm xizmatlari eksportida zamonaviy texnologiyalar orqali xizmatlar sifatini oshirishning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(5)). Bularga:

- 3D modellashtirish va dizayn dasturlaridan foydalanish, bunda mahsulot dizaynini takomillashtirish va raqobatbardoshligini oshirish kerak (Bakhromov, A. A. U. (2023). Implementation of International Standards and Best Practices in Corporate Governance to Develop Tourism in Uzbekistan. *Academic research in educational sciences*, 4(6), 207-211)).

- an'anaviy va zamonaviy usullarni uyg'unlashtirish, bunda asosan qo'lda ishlangan mahsulotlarni sanoat ishlab chiqarish bilan integratsiya qilish muhim.

- ekologik toza texnologiyalarni qo'llab, mahsulotlarning ekologik jihatdan barqarorligini oshirish orqali xalqaro bozorlarga chiqish kerak.

2. Marketing va brend yaratish, bunda hunarmandchilik mahsulotlarini targ'ib qilish va xalqaro miqyosda tanitish uchun marketing strategiyalarini rivojlantirish zarur. Bularga:

- mahsulot brendini yaratish, bunda har bir hunarmand o'ziga xos brend yaratib, mahsulotlarini global bozorlarga moslashtirishi kerak.

- raqamli marketing va e-tijorat, bunda mahsulotlarni internet orqali targ'ib qilish va sotish uchun onlayn do'konlar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish.

- ko'rgazmalar va festivallarda ishtirok etish, bunda xalqaro hunarmandchilik yarmarkalari, ko'rgazmalar va forumlarda qatnashish kerak.

3. Hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash dasturlari, bunda hunarmandchilikni rivojlantirish uchun davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan turli dasturlar amalga oshirilishi kerak (Egamnazarov, K. (2023). How Does Smart Tourism Support Sustainable Tourism Development: the Case of Uzbekistan.). Bularga:

- davlat grantlari va subsidiyalar, bunda hunarmandlarga moliyaviy yordam ajratish.

- hunarmandchilik klasterlarini yaratish, bunda ustaxonalar va ishlab chiqarish markazlarini tashkil etish orqali hunarmandlarning hamkorligini oshirish.

- hunarmandchilikni rivojlantirish uchun kreditlar va investitsiyalar, bunda moliyaviy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini kengaytirish kerak.

4. Ta'lim va kadrlar tayyorlash, bunda hunarmandchilikni rivojlantirish uchun malakali kadrlar tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Bularga:

- hunarmandchilik bo'yicha maxsus kurslar va dasturlar, bunda hunarmandlik kasblarini yoshlar orasida targ'ib qilish.

- ustoz-shogird an'anasini rivojlantirish, bunda hunarmandchilik ustaxonalarida yoshlarni amaliy mashg'ulotlarga jalb etish.

- Oliy o'quv yurtlarida hunarmandchilik bo'yicha ta'lim yo'nalishlarini tashkil qilish, bunda kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirish kerak.

5. Ichki va tashqi bozorlarga chiqish, bunda hunarmandchilik mahsulotlarini ichki va tashqi bozorga olib chiqish uchun quyidagi choralar ko'rilishi kerak (Egamnazarov, K. (2024). Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(4)):

- eksport imkoniyatlarini kengaytirish, bunda hunarmandchilik mahsulotlarini xalqaro standartlarga moslashtirish.

- xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, bunda chet eldagi hunarmandchilik markazlari bilan hamkorlik qilish.

- hunarmandchilik uchun logistika tizimini takomillashtirish, bunda mahsulotlarni yetkazib berish tizimini rivojlantirish kerak.

Hunarmandchilikni rivojlantirish O'zbekistonning madaniy va iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Innovatsion texnologiyalar, marketing strategiyalari, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va hunarmandchilik kasblarini yoshlar orasida targ'ib qilish orqali ushbu sohani yanada rivojlantirish mumkin. Shu yo'l bilan milliy hunarmandchilik mahsulotlari xalqaro bozorda o'z o'rnini topishi va global darajada tanilishiga erishish mumkin.

Shulardan kelib chiqqan holda quyidagi ilmiy takliflar beriladi:

- O'zbekiston bo'ylab hunarmandchilik mahsulotlari bilan bog'liq turistik ekskursiyalarni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini o'rganish kerak;

- hunarmandchilik mahsulotlarining turizm sektoridagi ulushini aniqlash uchun statistik ma'lumotlar asosida chuqur tadqiqotlar o'tkazish lozim;

- turli mamlakatlarning hunarmandchilikni turizm bilan uyg'unlashtirish tajribalarini o'rganib, O'zbekiston sharoitiga mos modellarni yaratish;

- raqamli texnologiyalar orqali hunarmandchilik mahsulotlarini global bozorda targ'ib qilish mexanizmlarini ishlab chiqish;

- ekskursiya yo'nalishlariga hunarmandchilik ustaxonalari va savdo rastalarini kiritish uchun ilmiy asoslangan yo'nalishlar xaritasini ishlab chiqish;

- sayyohlar uchun hunarmandchilik markazlari bo'yicha maxsus raqamli platformalar va ilovalar yaratish kerak.

Quyidagi nazariy va ilmiy takliflar madaniy meros va turizm-ekskursiya faoliyatini yanada rivojlantirishga turtki bo'ladi:

- milliy hunarmandchilik mahsulotlarini O'zbekistonning turistik brendi sifatida shakllantirish;

- turistik kompaniyalar uchun hunarmandchilik mahsulotlarini ekskursiya dasturlariga kiritish bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqish;

- har bir sayyohlik agentligi o'z xizmatlariga milliy hunarmandchilik mahsulotlari bilan bog'liq tajribalarni kiritishi kerak;

- kulolchilik, zargarlik, gilamdo'zlik, yog'och o'ymakorligi kabi yo'nalishlar bo'yicha maxsus ekskursiyalar ishlab chiqish va ommalashtirish;

- sayyohlarga mahsulot tayyorlash jarayonida ishtirok etish imkonini beruvchi interaktiv dasturlar joriy etish;

- sayyohlar tashrif buyurishi uchun hunarmandchilik ustaxonalari joylashgan hududlarni obodonlashtirish va transport infratuzilmasini yaxshilash;

- mahalliy hokimiyat organlari va tadbirkorlar ishtirokida hunarmandchilik klasterlarini rivojlantirish;

- mahsulotlarni global miqyosda targ'ib qilish uchun onlayn do'konlar va elektron savdo platformalarini yaratish;

- sayyohlarning hunarmandchilik mahsulotlarini ekskursiya davomida yoki safardan keyin internet orqali sotib olish imkoniyatini ta'minlash;

- hunarmandlarni xorijiy tillar, xizmat ko'rsatish madaniyati va zamonaviy marketing strategiyalari bo'yicha o'qitish;

- ekskursiya gidlari uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish, ularga hunarmandchilik tarixi va mahsulotlari haqida chuqur bilim berish;

- mahalliy va xalqaro miqyosdagi hunarmandchilik festivallarini muntazam ravishda tashkil etish;

- festival ishtirokchilariga sayyohlar bilan bevosita muloqot qilish va mahsulotlarini targ'ib qilish imkoniyatini yaratish lozim.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, hunarmandchilik mahsulotlari turizm rivojlanishining ajralmas qismi bo'lib, ular nafaqat milliy madaniyatni saqlab qolishga, balki iqtisodiy taraqqiyotga ham xizmat qiladi. Turizm va hunarmandchilikning o'zaro bog'liqligi yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish va mamlakatning madaniy merosini xalqaro miqyosda targ'ib qilish imkonini beradi. Shunday qilib, hunarmandchilik mahsulotlarini turizm sohasi bilan integratsiya qilish barqaror iqtisodiy va madaniy rivojlanishga xizmat qiluvchi strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Махзуна Х. Г. Strategy For Increasing The Attractiveness Of National Tourism Products (In A Basis Of Craftsmanship): Стратегия повышения привлекательности национальных туристических продуктов (на основе ремесленничества) //Молодой специалист. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 24-27.
2. Xushnazarova, M. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(4).
3. Khushnazarova M. G. FOREIGN STANDARDS IN THE TRAINING OF QUALIFIED SPECIALISTS IN THE FIELD OF TOURISM //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 11. – С. 313-316.
4. Gulamjanovna, M. K. (2023). Current Issues Of Tourism Potential Of Uzbekistan And Its Development. *Scientific Aspects And Trends In The Field Of Scientific Research*, 1(10), 342-346.
5. XUSHNAZAROVA, M. (2024). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA HUNARMANDLARNING O'RNI. *Journal of Fundamental Studies*, 2(3), 111-116.
6. Халимова, Ф. (2020). МАМЛАКАТ ТУРИЗМИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ ҲОЛАТИ. Архив научных исследований, (14)
7. Содиков, М. (2024). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ИНФЛЮЕНСЕРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ И НАМЕРЕНИЯ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ. Экономическое развитие и анализ, 2(10), 217-223.
8. Sodikov, M. (2023). Digital Advertising Oasis: Qatar's E-Marketing Revolution.
9. Bakhromov, A. (2024). Turizm xizmatlari eksportida zamonaviy texnologiyalar orqali xizmatlar sifatini oshirishning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(5).
10. Bakhromov, A. A. U. (2023). Implementation of International Standards and Best Practices in Corporate Governance to Develop Tourism in Uzbekistan. *Academic research in educational sciences*, 4(6), 207-211.
11. Egamnazarov, K. (2023). How Does Smart Tourism Support Sustainable Tourism Development: the Case of Uzbekistan.
12. Egamnazarov, K. (2024). Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(4).
13. <https://docs.google.com/forms/>